

CHEMISTRY SCIENCES

ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ $\text{Ho}_2\text{Te}_3\text{-In}_2\text{Te}_3$

Гусейнова Г.А.

*к.х.н., доцент кафедры «Общая и неорганическая химия»
Бакинский государственный университет г. Баку, Азербайджан*

Гасанлы И.Ф.

*магистрант, кафедра «Общая и неорганическая химия»
Бакинский государственный университет г. Баку, Азербайджан*

Исмаилов З.И.

*к. т.н., доцент, кафедра «Общая и неорганическая химия»
Бакинский государственный университет г. Баку, Азербайджан*

STUDY OF THE $\text{Ho}_2\text{Te}_3\text{-In}_2\text{Te}_3$ SYSTEM

Huseynova H.,

*Ph.D., Associate Professor, Department of General and Inorganic Chemistry
Baku State University, Baku, Azerbaijan*

Hasanli I.,

*master's studen, Department of General and Inorganic Chemistry
Baku State University, Baku, Azerbaijan*

Ismailov Z.

*Ph.D., Associate Professor, Department of General and Inorganic Chemistry
Baku State University, Baku, Azerbaijan*

Аннотация

Исследование вели комплексным методом физико-химического анализа: дифференциально-термического и высокотемпературного (ДТА и ВДТА), рентгенофазового (РФА), микроструктурного (МСА) анализов, а также измерением микротвердости и определением плотности.

На основании результатов полученных из вышеуказанных методов исследования, построены диаграмма состояния системы $\text{Ho}_2\text{Te}_3\text{-In}_2\text{Te}_3$. Установлено, что разрез $\text{Ho}_2\text{Te}_3\text{-In}_2\text{Te}_3$ является квазибинарным сечением тройной системы Ho-In-Te. При молекулярном соотношении исходных компонентов 1:1 образуется тройное соединение состава HoInTe_3 с перитектическим равновесием. Установлено, координаты эвтектики 82 мол% In_2Te_3 и температура 840К. Растворимость на основе фазы In_2Te_3 доходит 5 мол. % при 300К.

Abstract

The study was conducted by a complex method of physicochemical analysis: differential thermal analysis (DTA and VDTA), X-ray phase (XRD) and microstructural (MSA) analyzes, microhardness measurements and electrophysical properties.

Based on the results obtained from the above research methods, state diagrams of the $\text{Ho}_2\text{Te}_3\text{-In}_2\text{Te}_3$ system are constructed. The $\text{Ho}_2\text{Te}_3\text{-In}_2\text{Te}_3$ section is quasibinary and, with a molecular ratio of the starting components of 1:1, the triple compound HoInTe_3 with peritectic equilibrium is formed; components form a eutectic. The eutectic coordinates are 82 mol% In_2Te_3 and the temperature is 840K. The solubility based on the In_2Te_3 phase reaches 5 mol% at 300K.

Ключевые слова: полупроводник, система, разрез, компонент, температура, диаграмма.

Keywords: semiconductor, system, section, component, temperature, diagram.

Введение.

Эффективность производства приборов новой техники неразрывно связана с развитием полупроводникового материаловедения [1-3]. В настоящее время обеспечить запросы полупроводниковой электроники, бинарными полупроводниками не всегда представляется возможным поэтому проводится интенсивный поиск сложных материалов с благоприятным сочетанием свойств. Решение этой задачи базируется на современном физико-химическом анализе и исследования к комплекса электрофизических параметров, которые позволяют вы-

явить существование различных новых фаз в полупроводниковых системах, определить методы и условия синтеза, а также роста современных монокристаллов и внедрения их в различные отрасли народного хозяйства.

К числу таких объектов можно отнести халькогенидные соединения РЗМ и элементов подгруппы индия [4,5], которые находят широкое применение в таких новейших приборах, как квантовые генераторы (лазеры) твердотельные выпрямители, термо-электрические преобразователи энергии и т.д [6]. In_2Te_3 -полупроводник п-типа проводимости. В интервале от 343 до 673К для α -

In_2Te_3 свойственна собственная проводимость. В связи с этим особое внимание уделяется исследованию физико-химических, кристаллохимических и электрофизических свойств указанных материалов без которых нельзя успешно решить основную задачу, стоящую перед химией полупроводников, заключающуюся в создании веществ с ранее заданными свойствами [7-10].

Цель исследования. Целью исследования явилось изучение характера химического взаимодействия в системе Ho_2Te_3 - In_2Te_3 .

Материалы и методы исследования.

Исходными материалами для синтеза сплавов служили гольмий ГОМ-0, теллур ТА2, In-B-4. Сплавы получали в эвакуированных кварцевых ампулах в вертикальной печи без градиента температуры из элементарных Ho и Te в атомном соотношении 1:1 и лигатур In_2Te_3 при температурах 600-1100K в течение 6-8 часов.

Образцы системы Ho_2Te_3 - In_2Te_3 плотные, темно-серого цвета, частично разлагается на воздухе и хорошо растворяется в минеральных кислотах.

Образцы с содержанием 60 и более мол.% In_2Te_3 получали в виде спека. Их повторно измельчали и превращали в порошок, который затем прессовали в таблетки. Сплавы с содержанием Ho_2Te_3 меньше 40% компактные, темно-серого цвета металлическим блеском.

Для получения равновесного состояния сплавы подвергали гомогенизирующему отжигу в вакуумированных кварцевых ампулах при 400-500K в течение 340-350ч (в интервале концентрации Ho_2Te_3 -100÷ 20мол%).

Физико-химическое исследование системы Ho_2Te_3 - In_2Te_3 проводили методами высокотемпературного (ВДТА), дифференциального-термического анализа (ДТА), рентгенофазового анализа (РФА) и микроструктурным анализом (МСА) анализом и измерением микротвердости и определения плотности.

ВДТА проводили на приборе ВДТА-8M₂ в инертной атмосфере с использованием W-W/Re термодар. ДТА проводили на пирометре НТР-73 и откачанных до 10^{-3} П кварцевых ампулах. Скорость нагрева 10 град/мин.

При исследовании микроструктуры сплавов использовали травитель состава: 10мл конц. H_2SO_4 + $45 \cdot 10^{-3}$ Кг $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ + 90мл H_2O время травления 25с. МСА показывает, что сплавы системы Ho_2Te_3 - In_2Te_3 до 5 мол% Ho_2Te_3 состоит из одной фазы, с увеличением содержания второго компонента обнаруживается присутствие новой фазы (HoInTe_3) и эвтектики.

Микротвердость сплавов измеряли на приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,10 и 0,20 н.

При измерении микротвердости сплавов получены три ряда значений микротвердости: на светлой фазе 1660-1770 МПа In_2Te_3 соответствующее серой фазе -2780 МПа HoInTe_3 на светло-серой фазе 1350 МПа соединению Ho_2Te_3 .

ДТА отожженных образцов системы Ho_2Te_3 - In_2Te_3 показал, что на термограммах в интервале концентраций 0-5 мол. % In_2Te_3 наблюдаются по четыре и в интервале 10-45мол.% In_2Te_3 - по три, а в интервале 50-90 мол.% In_2Te_3 -по два термических эффекта.

По результатам ДТА отожженных образцов системы Ho_2Te_3 - In_2Te_3 выявляются три горизонтали при температуре 660,840 и 1000K. При температуре 690K происходит фазовое превращение:

При 1000K наблюдается эффект указывающий на образование соединения по перитектической реакции:

В свою очередь для определения фазового состава отдельных сплавов системы Ho_2Te_3 - In_2Te_3 и проверки достоверности данных, полученных другими методами, проводили рентгенографический анализ.

Результаты РФА соединения HoInTe_3 дифракционных линий сплава состава 50 мол.% In_2Te_3 показал, что они отличаются от линий исходных компонентов

Результаты исследование и их обсуждение.

В таблице 1приведены некоторые физико-химические свойства сплавов системы Ho_2Te_3 - In_2Te_3 .

Таблица 1

Некоторые физико-химические свойства сплавов системы Ho_2Te_3 - In_2Te_3 .

Состав мол. %		Термические эффекты нагревание, °К	Микротвердость, МПа		Пикнометри- ческая плотность, г/см ³
Ho_2Te_3	In_2Te_3		Ho_2Te_3 P=20	In_2Te_3 P=10	
0	100	940	-	450	5,78
3	95	660,700,860, 910	-	455	5,80
5	98	660, 700,850,920	-	458	5,85
10	90	660,840,900	-	465	5,90
18	90	700 ,860	-	470	5,95
18	82	660,840	Эвтектика		
20	80	660 ,840.900	-	-	6,98
30	70	650,870,1010,1160	-	-	6,65
40	60	650,870,1010,1150	2770	-	6,30
50	50	1000, 1160	2780	-	6,0
60	40	1010.1230	2780	-	5,95
70	30	1010, 1300	1350	-	5,85
80	20	1010	1348	-	5,80
85	15	1020	1348	-	
90	10	1020	1350	-	5,81
100	0	1345	1350	-	7,79

Учитывая результаты ВДТА, ДТА, РФА, МСА измерения микротвердости, плотности сплавов, построена диаграмма состояния разреза Ho_2Te_3 - In_2Te_3 (рис. 1)

Рис.1 Диаграмма состояния системы Ho_2Te_3 - In_2Te_3

Как видно, из рисунка разрез является квази-бинарным сечением тройной системы Ho-In-Te. В системе происходит перитектическое превращение при температуре 1000К.

Установлено координаты эвтектики при температуре 840К и 18 мол.% Ho₂Te₃. Растворимость Ho₂Te₃ в In₂Te₃ при комнатной температуре достигает 5 мол.% In₂Te₃ и 1,2 мол.% Ho₂Te₃. Для определения границы твердых растворов со стороны In₂Te₃ и Ho₂Te₃ были синтезированы сплавы через каждые 0,5 мол.%, которые в дальнейшем отжигали при соответствующей температуре в течение 250 ч. Согласно данным МСА, граница растворимости на основе In₂Te₃ при 660К доходит до 8мол.% Ho₂Te₃ с понижением температуры оно сужается до 5мол.% Ho₂Te₃.

Список литературы

1. Рустамов П.Г. Докторская диссертации, Баку.1967.
2. Ярембаш Е.И., Елисеев А.А. Халкогениды редкоземельных элементов. М.Наука,1975,с.260.
3. Абрикосов Н.Х., Банкина В.Ф., Ж. Неорг. химии. 1958. т3, №3. с.659
4. Кост М.Е., Шилов А.Л., Михеева В.П. и др. соединения редкоземельных элементов гидриды,

бориды, карбиды, фосфиды, халкогениды, псевдо-халкогениды, М. Наука, 1983, с.272.

5. Гольцман Б.М., Кудинов В.А., Смирнов И.А. Полупроводниковые термоэлектрические материалы на основе Bi₂Te₃. М. Наука, 1972, с.320.

6. Федоров П.И., Мохосоев В., Флексеев Ф.П. Химия галлия. индия и таллия. Новосибирск.,1977.Изв-во «Наука, Сиб. отд-ние»,222с.

7. Гасанова М.Ш., Абилов Ч.И., Физико-химическое исследование системы In₂Te₃-Cd_{0,9}Zn_{0,1}Te // Азербайджанский Химический Журнал, 2013, № 1, с.64-67

8. Абилов Ч.И., Гасанова М.Ш. Разработка технологии создания устройств твердотельной электроники на основе кристаллов тройных теллуридов свинца, индия и некоторых 3d-элементов. Баку: Элм, 2005. 144 с.

9. Мушинский В. П. , Караман М.И. «Фотоэлектрические и люминесцентные свойства халкогенидов галлия и индия. Кишинев, Щтница, 1975, с. 17.

10. Боднар И.В., Рудь В.Ю., Ю.В. Рудь, Теруков Е.И., Ковальчук А.М. /Фоточувствительные структуры на монокристаллах CuIn₅Te₈ создание и свойства. Физика и техника полупроводников, 2011,т.45, вып.5, с.617-621